

RAZVOJNI ASPEKTI MILER-LAJEROVE ILUZIJE

Vasilije Gvozdenović¹ i Ivana Stepanović²

*¹Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu*

²Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ispitivano je dejstvo Miler-Lajerove iluzije na subjekte različitog uzrasta. Po Pijažeovoj teoriji, razvoj opažajnih aktivnosti i sve veće učešće inteligencije u njihovom upravljanju trebalo bi da dovede do smanjivanja intenziteta iluzije sa uzrastom ispitanika. Ova promena bi naročito trebalo da bude izražena na prelazu sa preoperacionalnog na konkretno-operacionalni stadijum kognitivnog razvoja. Ispitanici su bili podeljeni u tri grupe koje odgovaraju trima razvojnim stadijumima (preoperacionalni, konkretno operacionalni i formalno operacionalni). Za merenje intenziteta iluzije korišćena je metoda reprodukcije. Rezultati pokazuju da su najmlađi ispitanici (preoperacionalni stadijum) najmanje podložni dejstvu iluzije, dok između ispitanika na višim uzrastima nema razlike. Nalazi potvrđuju Pijažeovu pretpostavku da se najznačajnije promene u perceptivnom razvoju dešavaju na prelazu sa preoperacionalnog na konkretno operacionalni stadijum ali nisu u skladu sa tvrđenjem da intenzitet iluzije opada sa uzrastom ispitanika.

Ovo istraživanje je posvećeno ispitivanju Miler-Lajerove iluzije (MLI) iz razvojno-psihološkog ugla, tj. sa aspekta dečjeg kognitivnog razvoja. MLI je jedna od često izučavanih pojava u psihologiji i spada u grupu geometrijskih iluzija. Zahvaljujući čitavom nizu iluzija koje funkcionišu po principu Miler-Lajerovog efekta, u klasifikaciji Ojame čitava potklasa geometrijskih iluzija naziva se MLI (Oyama, 1960; Robinson, 1972). Na Slici 1 prikazana je standardna verzija MLI i neke od iluzija sa istim efektom.

Miler-Lajerov efekat se ogleda u precenjivanju dužine linije na čijim su krajevima strelice okrenute ka spolja, u poređenju sa linijom čije su strelice okrenute ka unutra. Efekat je osetljiv i na druge parametre strelica: ugao koji

zauzimaju, dužina kraka strelice itd. Pošto postoji obilje nalaza i teorija koje nastoje da na različite načine objasne ovaj fenomen, Rok je načinio sistematizaciju teorija koje se bave ovim efektom (Rock, 1975). Među poznatije teorije geometrijskih iluzija spadaju: teorija geštalta, teorija očnih pokreta i Gregorijeva teorija mehanizma skaliranja veličine distantnih objekata.

Slika 1: (a) Miler-Lajerova iluzija (1889); (b) Miler Lajerova iluzija, kompozitna verzija; (c) Delbouf (1892), (d) Brentano (1892)

Geštaltisti naglašavaju značaj konteksta na koji ukazuju strelice na linijama. Prema geštaltistima, najbitnija je činjenica da su stimuli u međusobnoj interakciji i da ta interakcija najviše doprinosi formiranju percepta. Tako primena ove doktrine na problem objašnjenja geometrijskih iluzija implicira da iluzije ne treba sagledavati kao nešto defektno i iznenađujuće već kao nešto što bi trebalo očekivati. Dve linije sa različito orijentisanim strelicama opažaju se kao linije različite dužine upravo zbog drugačijeg konteksta koji im nameću strelice na njihovim krajevima. Primena principa konteksta i geštaltističkih zakona perceptivne organizacije u objašnjenju MLI je dosta uopštena i ne pruža jasan uvid u prirodu fenomena, tj. ne objašnjava nam zbog čega se linija sa strelicama orijentisanim ka spolja opaža kao duža, mada Keler ukazuje i na neka fiziološka objašnjenja koja se tek sekundarno mogu primeniti na fenomen geometrijskih iluzija (Köhler & Wallach, 1944).

Teorije koje naglašavaju značaj sakada i mikrosakada ističu da su one glavni uzrok Miler-Lajerovog efekta. Teoriju očnih pokreta formuliše Kar (Carr, 1935). Njegovi eksperimentalni nalazi, uopšteno govoreći, ukazuju da su

pokreti oka slobodniji (brži) kada se posmatra nepopunjena od popunjene površine. Ovo dalje implicira da je svaka procena veličine povezana sa očnim pokretima. Na osnovu ove tvrdnje Kar objašnjava MLI, Pogendorf i Colnerovu iluziju. Tokom posmatranja MLI, pokreti oka su manje sistematični i slobodniji kada se fiksira linija sa kracima okrenutim ka spolja u odnosu na pokrete indukovane posmatranjem linije sa kracima okrenutim ka unutra. Daljem objašnjenju MLI na osnovu očnih pokreta doprinose Jarbusovi nalazi koji govore da lateralni očni pokreti imaju manju amplitudu kada se posmatra kraće procenjena linija (Yarbus, 1967; Robinson 1972). Međutim, eksperimenti Evansa i Marsdena sa izazivanjem jakih naknadnih slika MLI, Pogendorf, Hering i Colner iluzije govore da i u ovakvim uslovima izlaganja, gde se onemogućava javljanje brzih očnih pokreta, efekat iluzije postoji (Evans & Marsden, 1966). Protiv ovakvog objašnjenja govori nalaz koji navodi Rok, da u restriktivnim uslovima posmatranja, kada se na 100 ms izlože MLI i horizontalno vertikalna iluzija, efekat obe iluzije, uprkos nepostojanju sakada i mikrosakada, postoji. Kritikujući dalje teoriju očnih pokreta Rok govori o tome da teorija ne daje objašnjenje zbog čega bi očni pokreti bili veći pri posmatranju delova neke figure koji izgledaju veći. Ukazujući na cirkularnost tvrdnje, Rok zaključuje da ne postoji objašnjenje za javljanje razlike u amplitudama očnih pokreta i postavlja ključno pitanje: da li su brzi očni pokreti posledica, a ne uzrok geometrijskih iluzija? Moguće je da se očni pokreti na liniji koja je opažena kao duža javljaju češće i da su sistematičniji baš zbog toga što nam ta linija izgleda duža (cf. Rock, 1975).

Neki autori ističu da iluzije sadrže znakove dubine koji aktiviraju hipotetički mehanizam skaliranja veličine distantnih objekata. Ovaj mehanizam omogućava opažaj konstantnosti veličine udaljenih objekata (čoveka prosečne visine na udaljenosti od 100 m ne opažamo kao patuljka). Tako je, po Gregoriju, ovaj mehanizam percepcije glavni uzrok iluzija veličine jer se aktivira i pri percepciji objekata koji su reprezentovani u dvodimenzionalnom sistemu (Gregory, 1966).

Na Slici 2 prikazana su dva realna objekta čije konture čine MLI u prirodnoj situaciji. Gregori govori o tome da zahvaljujući znacima dubine 3D reprezentacije upućuju na to da krake na linijama opažamo kao spojeve više površina. Kraci na Slici 2a deluju tako da taj objekat opažamo kao unutrašnji ugao sobe, za razliku od Slike 2b koja ilustruje situaciju kada nas kraci na konturama upućuju da objekat opažamo kao spoljašnji deo zgrade. Zbog izražene perspektive (različite dubine dva objekta), vertikalna kontura na slici desno izgleda manja od vertikalne konture na slici levo baš kao i kod MLI prikazane u dvodimenzionalnom sistemu. Sa pravom se može postaviti pitanje

kako dolazi do Miler-Lajerovog efekta kada se posmatraju linije nacrtane u 2D sistemu, kada ne postoji informacija o dubini kao na Slici 1a? Gregori na ovakve kritike odgovara da perceptivni sistem neminovno (nesvesno) uračunava informaciju o dubini, što dovodi do nastanka iluzije (Goldstein, 1996). Međutim, čak i ako se zanemari ovakva antropomorfiistička tvrdnja, teorija pati od suštinskih nedostataka. Ključni argument jeste 3D verzija MLI De Lucie i Hohberga, gde i pored identične dubine dva 3D objekta (otvorene knjige gledane odozgo) nastaje iluzija (De Lucia & Hochberg, 1985, 1986, 1991; Hochberg, 1987). Efekat MLI u ovakvoj konfiguraciji ne može se objasniti Gregorijevom teorijom.

Slika 2: MLI u percepciji realnih objekata (Gregory, 1973)

Prikazane su poznate teorije geometrijskih iluzija koje na različite načine pokušavaju da objasne fenomen MLI. Među njima se nalazi i Pijažeova teorija koja se bavi MLI sa aspekta dečjeg kognitivnog razvoja. Pošto su neki konstrukti iz teorije proveravani našim istraživanjem, Pijažeova teorija će biti nešto detaljnije prikazana u odnosu na prethodne.

Pre nego što pređemo na Pijažeovo tumačenje MLI, ukratko ćemo se osvrnuti na njegovo shvatanje percepcije i odnosa percepcije i inteligencije, za koju je Pijaže bio primarno zainteresovan. Percepcija je za Pijažea vrsta adaptivnog procesa koji može biti shvaćen samo u kontekstu šire klase procesa adaptacije kao što je inteligencija (cf. Flavell, 1963). Pijaže percepciju vezuje za tzv. figurativno saznanje čija je suštinska odlika to da se oslanja na senzorne podatke, na ono što je trenutno i u realnosti prisutno, na one aspekte objekata koji su vezani pre za karakteristike tih objekata nego za njihovo kognitivno transformisanje od strane subjekta. Pijaže govori o percepciji onda kada su dominantni figurativni aspekti saznanja i kada je objekt saznanja trenutno

prisutan u perceptivnom polju (cf. Furth, 1969). Pijaže smatra da se na perceptivne nadovezuju intelektualni procesi i da postoji kontinuitet saznanja, a da je percepcija strukturalno i razvojno podređena inteligenciji. Inteligencija upravlja perceptivnim procesima i postaje motor njenog razvoja (cf. Gruver & Vonèche, 1995). Za razliku od inteligencije čiji razvoj Pijaže vidi kao kvalitativno menjanje, perceptivni razvoj obeležavaju kvantitativne promene.

U ovom radu bavićemo se pre svega Pijažeovim razmatranjima koja se odnose na vizuelnu percepciju. Pijaže razlikuje dve vrste perceptivnih procesa: efekte polja i opažajne aktivnosti (Piaget, 1996). Detaljnije ćemo razmotriti ove dve vrste perceptivnih procesa da bismo razumeli Pijažeovo shvatanje o iluzijama.

a) Efekti polja se odnose na pojedinačne centracije u vizuelnom polju, što znači da ne dolazi ni do kakvog pomeranja pogleda i da subjekt fiksira određenu tačku u perceptivnom polju (Piaget, 1966; Pijaže, 1990; Flavell 1963). Po Robinsonu, termin "centracija" u Pijažeovoj teoriji sinoniman je terminu "fiksacije" koji egzistira u teorijama opažanja (Robinson, 1972). Pijaže je do koncepta efekata polja došao u eksperimentima sa kratkim vremenom ekspozicije koje se kretalo od 20 do 200 milisekundi, usled čega je kod subjekata bila moguća samo jedna centracija (cf. Furth, 1969) odnosno, kako ističe Pijaže, na taj način je bilo isključeno menjanje tačaka fiksacije od strane subjekata (Piaget, 1966; Piaget, 1990). Kada govori o ovoj vrsti perceptivnih procesa, Pijaže ističe da oni pružaju približno adekvatne opažaje jer su to u suštini probablistički procesi, što znači da je neposredno opažanje proizvod uzorkovanja. Naime, i pri opažanju najjednostavnijih konfiguracija ne vidimo sve istovremeno sa istom tačnošću. Pogled se po principu slučajnosti zaustavlja na ovoj ili onoj tački, a potom se nesistematski premešta na neki drugi deo konfiguracije. U tom procesu neki delovi konfiguracije bivaju centrirani, a neki ostaju na periferiji vidnog polja. Ovo dovodi do toga da efekti procesa opažanja nisu u potpunosti adekvatni spoljašnjoj stimulaciji, što dalje dovodi do izobličenja, odnosno do nastanka iluzija. Pijaže govori da su ova izobličenja sistematska, pri čemu ostaje nejasno kako slučajni procesi mogu dovesti do sistematskih efekata. Intenzitet ovih iluzija bi bio konstantan bez obzira na uzrast, kada ne bi postojale opažajne aktivnosti koje se, za razliku od efekata polja, menjaju tokom razvoja.

b) Opažajne aktivnosti se odnose na aktivne procese čije je dejstvo suprotno efektima polja. Reč je o perceptivnim strategijama čije je kompenzatorno dejstvo na efekte polja utoliko veće ukoliko su te strategije pod većim uticajem intelektualnih procesa (Furth, 1969). Flavell (1963) navodi da se, po Pijažeu, opažajne aktivnosti odnose na širok repertoar aktivnosti koje vrše

eksploraciju i poređenje stimulusa čija se funkcija sastoji u otklanjanju izobličujućih efekata polja, pri čemu ne postoji oštra granica između kompleksnijih vidova ovih aktivnosti i intelektualnih procesa. Slično tome, Furt (1969) ističe da se razlika između efekata polja i opažajnih aktivnosti ne ogleda toliko u dimenziji pasivno-aktivno već u tome da pojedinačne centracije (kao što je to slučaj kod efekata polja) ograničavaju upliv intelektualnih procesa u mnogo većoj meri nego opažajne aktivnosti. Usled tog ograničenja tokom razvoja efekti polja ostaju konstantni, za razliku od opažajnih aktivnosti koje su mnogo kompleksnije i koje se menjaju pod snažnim uticajem inteligencije. Tako Pijaže ističe da se opažajne aktivnosti razvijaju i kvantitativno i kvalitativno, pa za razliku od mlađe, starija deca više vode računa o odnosima figura u prostoru, uzimaju u obzir njihovu orijentaciju, bolje ispituju figure i u većoj meri predviđaju. Tvrdnja da se opažajne aktivnosti menjaju po kvalitetu u suprotnosti je sa prethodno navedenim Pijažeovim shvatanjem da je razvoj vizuelne percepcije pre svega kvantitativan proces. Treba, međutim, imati u vidu da je, kako je već isticano, razvoj opažajnih aktivnosti pod snažnim uticajem inteligencije i da je njihove složenije oblike teško razlikovati od intelektualnih procesa. Zato je moguće da je Pijaže njihov razvoj video i kao kvalitativno menjanje. Flavel prvu vrstu procesa naziva primarnom percepcijom i smatra da su ove dve vrste procesa komplementarne i međusobno suprotne, pa je i razvoj percepcije viđen kao kvantitativno opadanje efikasnosti prvih na račun povećanja polja delovanja i važnosti drugih (Flavell, 1963).

Napomenuli smo da Pijaže izvor iluzija vidi u efektima polja, tačnije u činjenici da je opažanje probabilistički proces pri kome čak ni najjednostavnije konfiguracije, odnosno njihove delove, ne vidimo sa istom tačnošću. Pogled se zaustavlja na određenim tačkama tih konfiguracija, izbor tih tačaka je slučajan, a gustina njihovog rasporeda u okviru date konfiguracije nejednaka i varira u zavisnosti od toga koji delovi konfiguracije su centrirani, da li su centrirani na fovei ili ostaju na periferiji (Piaget, 1966). Elementi konfiguracije koji su centrirani na fovei po pravilu se precenjuju, dok se elementi na periferiji vizuelnog polja potcenjuju.

Pomenuto je da razvoj opažajnih aktivnosti nije bez uticaja na izobličujuće efekte polja. Sa jedne strane, razvoj opažajnih aktivnosti dovodi do adekvatnijeg opažanja kompenzujući efekte polja, tj. smanjujući intenzitet iluzija ali, sa druge strane, razvoj opažajnih aktivnosti može dovesti i do novih sistematskih grešaka koje se povećavaju sa uzrastom, pa tako srećemo iluzije čiji intenzitet raste sa uzrastom ispitanika. Stoga Pijaže uvodi podelu na primarne i sekundarne iluzije. Primarne iluzije su one čiji intenzitet ostaje isti ili se smanjuje sa uzrastom. Ovo smanjenje intenziteta je posledica razvoja, tj.

delovanja opažajnih aktivnosti, a naročito eksploracije figura koju Pijaže smatra jednom od najvažnijih opažajnih aktivnosti. U ovu vrstu iluzija spada najveći broj klasičnih iluzija među kojima je i MLI (Flavell, 1963). Pijaže navodi da su njegova ispitivanja pokazala da se intenzitet ove iluzije neznatno smanjuje sa uzrastom ispitanika (Piaget & Albertini, 1953). Za razliku od primarnih, sekundarne iluzije su rezultat razvoja opažajnih aktivnosti. Flavel (1963) tako ističe da razvoj opažajnih aktivnosti ne vodi nužno verodostojnijem opažanju. Pošto su sekundarne iluzije proizvod razvoja opažajnih aktivnosti, njihov intenzitet raste sa uzrastom. Po Pijažeu, primer za ovu vrstu iluzije je horizontalno-vertikalna iluzija (Piaget, 1966).

Za razumevanje MLI je važna opažajna aktivnost eksploracije konfiguracija, odnosno njen razvoj. Eksploracija konfiguracija se odvija manje-više sistematskim premeštanjem pogleda i fiksiranjem određenih tačaka (centracijom). Kod mlađih ispitanika tačke fiksacije su manje precizne i raspoređuju se po većoj površini. Pokreti prenošenja i upoređivanja, koji prelaze sa jednog dela figure na drugi, su redi i pravac tih prenošenja je pre slučajan nego precizno usmeren na određeni deo figure. Robinson navodi da, prema Pijažeu, odrasli brže pronalaze određene tačke na figuri i da su u stanju duže da fiksiraju te tačke nego deca (Robinson, 1972).

Sa razvojem inteligencije raste i njen značaj u upravljanju procesom opažanja. Pijaže posebno naglašava prelazak sa preoperacionalnog stadijuma na stadijum konkretnih operacija. Na jednom mestu on navodi »... starija deca gledaju aktivnije, upravljajući eksploraciju strategijom ili igrom odluka, tako da tačke centracije pružaju maksimum informacija uz minimum gubitaka« (Piaget, 1966). Inteligencija dovodi do zgušnjavanja opažajne informacije, odnosno ukazuje na to šta treba posmatrati više, a šta manje. Pijaže tvrdi da je uticaj inteligencije važan čak i u opažanju prostih linearnih dužina čineći procene manje globalnim i usmerenim na određene delove figure.

Kakve su posledice do sada rečenog na intenzitet MLI? Videli smo da su stariji ispitanici u stanju da preciznije fiksiraju određene tačke, da je njihova percepcija više analitična i manje globalna i da kod njih inteligencija snažnije upravlja opažajnom aktivnošću, usmeravajući je na opažanje određenih delova i na analizu i sintezu njihovih odnosa. Sve ovo ukazuje na to da će stariji ispitanici biti manje podložni uticaju MLI budući da će svi ovi činioци doprinositi boljoj kompenzaciji efekata polja i tako voditi ka adekvatnijem opažanju. Treba napomenuti i neke nedostatke kada je u pitanju Pijažeov pristup MLI. Naime, Pijaže ne daje objašnjenje ove iluzije, odnosno njenog smera. Zašto nastaje MLI? Zbog čega se jedna linija opaža kao kraća, a druga kao duža? Koji su to elementi perceptivnog polja koji dovode do takvih efekata?

Pijaže govori o iluzijama kao rezultatu izobličujućih efekata polja, ali ne objašnjava prirodu tih izobličenja. Kada tvrdi da su ta izobličenja sistematska, on ima na umu da je efekat iluzije uvek isti, tj. da se gornja linija opaža kao kraća (Slika 1a). Objašnjenje da do toga dovode slučajni faktori svakako nije zadovoljavajuće jer nam ne pruža uvid u specifičnost svake pojedinačne iluzije.

Cilj ovog istraživanja je provera Pijažeove hipoteze po kojoj intenzitet MLI opada sa uzrastom ispitanika. Pošto Pijaže naglašava vezu između percepcije i inteligencije, u naše istraživanje su bile uključene tri grupe ispitanika koje reprezentuju tri stadijuma u intelektualnom razvoju.

Eksperiment

Metod

Subjekti: U eksperimentu je učestvovalo 60 subjekata, podeljenih u tri grupe, po stupnjevima kognitivnog razvoja: preoperacionalni, konkretno operacionalni i formalno operacionalni. U Tabeli 1 prikazan je uzorak sa podacima o uzrastu.

Tabela 1: Uzorak ispitanika. N - broj ispitanika, M - prosečan uzrast izražen u mesecima, Min - najmlađi ispitanik, Max - najstariji ispitanik, SD - standardna devijacija

	N	M	Min	Max	SD
PO	20	66.2	59	71	3.12
KO	20	114.4	108	120	3.45
FO	20	181.7	177	196	4.52

Načrt i procedura: U ogledu je variran uzrast ispitanika (4 nivoa). Za merenje intenziteta MLI korišćen je instrument od kartona na kome ispitanik sam podešava dužinu linije. Primenjena je metoda reprodukcije sa kompozitnom verzijom MLI. U kompozitnoj verziji MLI ispitaniku je zadavana draž (a), linija sa strelicama orijentisanim ka unutra, dužine 5 cm. Ispitanik je potom reprodukovao draž, varirajući desni kraj duži sa kracima orijentisanim ka spolja (b) tako da dve duži izgledaju jednako dugačke (videti Sliku 3.). Svaki ispitanik je prošao kroz pet sukcesivnih merenja. Mera intenziteta MLI izvedena

je kao prosečna vrednost duži b izražene u milimetrima iz pet merenja. Ispitanici nisu bili upoznati sa iluzijom, niti su bili svesni da je u pitanju iluzija.

Slika 3: Kompozitna verzija MLI. a-konstantni deo, b-varijabilni deo

Rezultati

Intenzitet MLI predstavljen je razlikom reprodukovane dužine od strane ispitanika i zadavane draži a. Grafikon na Slici 4 pokazuje prosečne vrednosti reprodukovanih draži u zavisnosti od uzrasta. Prosečne vrednosti, standardne devijacije i medijane intenziteta iluzije date su u Tabeli 2.

Slika 4: Zavisnost intenziteta iluzije od uzrasta ispitanika. Prikazane su prosečne reprodukcije i standardne devijacije na različitim razvojnim stadijumima.

Kao što se vidi na Slici 4, raspršenje rezultata najmlađih ispitanika je veoma veliko, što nije retkost kada su u pitanju ispitanici ovog uzrasta, pa su stoga ti rezultati manje pouzdani. Naime, moguće je da ispitanici nisu dobro razumeli instrukciju, a moguće je i da svi ispitanici nisu na isti način shvatili zadatak. Kod dece ovog uzrasta lako dolazi do kolebanja pažnje i usmerenosti na zadatak, pa i to može biti jedan od uzroka raspršenja rezultata. Usled razlika u varijabilitetu grupa ispitanika ($LS=20.15$, $df=3$, $p<.01$), primenjen je Kruskal-Wallis test kako bi se povećala pouzdanost rezultata. Analiza pokazuje da je efekat uzrasta značajan ($\chi^2=15.05$, $df(2)$, $p<.01$); intenzitet iluzije nije isti na svim uzrastima.

Tabela 2: Prosečne vrednosti intenziteta iluzije za različite stadijume kognitivnog razvoja

	M	SD	Mdn
PO	.39	1.25	.71
KO	1.38	.35	1.34
FO	1.61	.38	1.60

Dobijeni rezultati u suprotnosti su sa predikcijama Pijažeove teorije prema kojoj je MLI primarna iluzija, njen intenzitet trebalo bi da se smanjuje sa uzrastom.

Kako bismo eksplicitno proverili postoje li razlike između preoperacionalno i konkretno operacionalnog stadijuma u intenzitetu MLI, urađen je Man-Whitney test za nezavisne uzorke. Analiza pokazuje da U statistik iznosi 98.5, $N(1,2)=20$, $Z=-2.57$ i da je statistički značajan, $p<.01$. Sa druge strane, između ispitanika na stadijumu konkretnih i formalnih operacija, Man-Whitney testom nisu ustanovljene statistički značajne razlike u intenzitetu MLI.

Diskusija

U eksperimentu je ispitivan efekat MLI na različitim stupnjevima kognitivnog razvoja. Ustanovljeno je da se intenzitet MLI povećava sa uzrastom. Ovaj rezultat protivreči Pijaževom svrstavanju MLI u primarne iluzije čiji intenzitet ostaje konstantan ili se smanjuje sa uzrastom ispitanika. Slika 4 pokazuje da je najveća razlika u intenzitetu ustanovljena na prelasku sa preoperacionalnog na konkretno operacioni stadijum, što je Pijaže u svojim razmatranjima dejstva primarnih iluzija i predvideo. U našem eksperimentu se pokazalo, kao što je to i Pijaže pretpostavljao, da se najburnije promene u

perceptivnom razvoju dešavaju na prelasku sa preoperacionalnog na konkretno operacionalni stadijum. Međutim, naši rezultati, po kojima intenzitet MLI raste sa uzrastom, sugerišu da ona ne bi trebalo da bude svrstana u kategoriju primarnih već u kategoriju sekundarnih iluzija. Paradoksalno, argumente za ovakav zaključak možemo naći u samoj Pijažeovoj teoriji percepcije. S obzirom na to da je za efekat MLI veoma važno fiksiranje unutrašnjih i spoljnih strelica, moglo bi se očekivati da će preciznije opažanje, koje po Pijažeu karakteriše starije ispitanike, voditi do rasta intenziteta iluzije imajući u vidu da su tačke fiksacije kod mladih ispitanika manje precizne, raspoređene su po većoj površini, a njihova percepcija u celini manje analitična. Može se pretpostaviti da će mladi ispitanici usled smanjene preciznosti opažanja manje fiksirati strelice, ili će ih fiksirati sa manje preciznosti. To bi uslovalo njihovu smanjenu osetljivost na dejstvo iluzije, odnosno preciznije opažanje starijih ispitanika bi vodilo i njihovoj većoj osetljivosti na dejstvo MLI.

Neophodno je osvrnuti se još jednom na samu podelu iluzija koju je uveo Pijaže, odnosno na kriterijume na kojima ona počiva. Čini se da je kriterijum isključivo empirijski. Naime, Pijaže je vršio eksperimente i na osnovu dobijenih rezultata, tj. rasta ili smanjivanja intenziteta iluzija sa uzrastom ispitanika, svrstavao iluzije u jednu ili drugu kategoriju. Pijaže ne daje teorijske argumente niti predviđanja o promenama intenziteta iluzija u funkciji uzrasta koja bi se temeljila na konfiguraciji figura koje deo posmatra. Tako Pijaže dve srodne geometrijsko-optičke iluzije, kao što su MLI i horizontalno-vertikalna iluzija, svrstava u različite kategorije. Prvu svrstava u primarne, a drugu u sekundarne iluzije. Naše naredno istraživanje biće posvećeno ispitivanju promena intenziteta horizontalno-vertikalne iluzije u zavisnosti od uzrasta i poređenju dobijenih rezultata sa rezultatima ovog istraživanja.

Literatura

- Brentano, F. (1892) Über ein optisches Paradoxen, *Z. Psycholo.*, 3, 349-358.
- Delbouf, J.L.R. (1892) Sur une nouvelle illusion d'optique', *Bull. de l'Acad. roy. de Belg.*, 24, 545-548.
- DeLucia, P., & Hochberg J. (1985). Illusions in the real world and in the mind's eye (Abstract). *Proceedings of the Eastern Psychological Association*, 56, 38
- DeLucia, P., & Hochberg J. (1986). Real-world geometrical illusions: Theoretical and practical implications (Abstract). *Proceedings of the Eastern Psychological Association*, 57, 62

- DeLucia, P., & Hochberg J. (1991). Geometrical illusions in solid object under ordinary viewing conditions. *Perception and Psychophysics*, 50, 547-554.
- Flavell, J. H., (1963). *The Developmental Psychology of Jean Piaget*. D. Princeton, New Jersey: Van Nostrand Company, INC.
- Furth, H. G., (1969). *Piaget and Knowledge*. New Jersey: Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs,
- Goldstein, E.B. (1996). *Sensation and Perception*. Boston: Paul and Brooks Company.
- Gregory, R. L. (1966). *Eye and brain*. New York: McGraw-Hill.
- Gregory, R. L. (1973). *Eye and brain (2nd ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Evans, C.R., & Marsden, R.P. (1966). A study of the effect of perfect retinal stabilization on some well-known visual illusions, using the after-image as a method of compensating for eye movements. *Brit. J. Physiol. Opt.*, 50, 248-8.
- Gruber H. E., and Vonèche J. J., (Eds.) (1995). *The Essential Piaget*. Northvale, New Jersey-London: Jason Aronson INC
- Hochberg, J.E. (1987). Machines should not see as people do, but must know how people see. *Computer Vision, Graphics and Image Processing*, 39, 221-237.
- Köhler, W., and Wallach , (1944). H. Figural after effects: An investigation of visual processes, *Proc. Amer. Philos. Soc.* 88, 269-357.
- Müller-Lyer, F. C. (1889) Optische Urteilstäusschungen, *Arch. Physiol.*, 263-270.
- Oyama, T., (1960). Japanese studies on so-called geometrical-optical. illusions, *Psychologia*, 1960, 3, 7-20
- Piaget, J. & Inhelder, B. (1966). *La psychologie de l'enfant*. Paris: Presses univetsitaires de France.
- Piaget, J., & Albertini, B., (1952) Recherches sur le developpement des perceptions XI L illusion de Muller-Lyer. *Arch. Psychol., Geneve*, 33, 1-48.
- Pijaže, Ž., Inhelder, B., (1990). *Psihologija deteta.*, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića i Novi Sad: Dobra vest.
- Robinson, J. O., (1972). *The Psychology of Visual Illusion*. London: Hutchinson & CO LTD.
- Rock, I., (1975). *The Introduction to Perception*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Yarbus, A.L. (1967). *Eye movements and vision*. New York: Plenum Press.

Developmental aspects of Müller-Lyer illusion

Vasilije Gvozdrenović* and Ivana Stepanović**

**Laboratory of Experimental Psychology
University of Belgrade, Serbia, Yugoslavia*

***Institute for Psychology, University of Belgrade, Serbia, Yugoslavia*

The effect of the Müller-Lyer illusion on children of different age has been examined. According to Piaget, both development of the perceptual activity and the increasing influence of intelligence in perceptual activity should make the illusion magnitude to decrease with age. This change is expected to be highly pronounced in the transition from the preoperational to the concrete operational stage of cognitive development. Children have been divided into three groups according to Piaget's stages of cognitive development (preoperational, concrete operational, formal operational). The illusion magnitude has been measured by method of reproduction. The results show that the illusion effect on youngest subjects (preoperational stage) has been the slightest. There is no significant difference between older groups of children with respect to the illusion magnitude. The results confirm the Piaget's assumption that the most significant change in perceptual development occurs in the transition from preoperational stage to concrete operational stage. However, our findings do not support Piaget's claim that magnitude of Müller-Lyer illusion should decrease with age.